

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИДИДИМУСА В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ БИОСТИМУЛЯТОРА НА ФОНЕ РАДИАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ

Намозов Фаррух Жумаевич

**Бухарский государственный медицинский институт,
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5566638>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05октябрь 2021 г.
Утверждено: 10октябрь 2021г.
Опубликовано: 15октябрь 2021г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

*гипопластическая анемия,
биологические факторы,
микрораспределение.*

АННОТАЦИЯ

Однако в литературе практически нет работ, в которых были бы представлены данные подробного динамического наблюдения за указанными лицами в период от момента радиационного воздействия до наступления тяжелых исходов, особенно в сравнении с результатами патологоанатомических морфологических исследований.

Мы наблюдали двух пациентов, которые в прошлом относительно длительное время (6 и 12 месяцев) подвергались внешнему γ -излучению, которое значительно превышало максимально допустимые дозы (всего 780 и 200 Р). У одного из обследованных впоследствии развился острый лейкоз, у другого - гипопластическая анемия. В мире наблюдается устойчивая тенденция к снижению качества репродуктивного здоровья мужчин, которое является важной частью физического и эмоционального состояния на протяжении всей жизни [8,10,11].

Репродуктивное здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или недугов во всех областях, связанных с репродуктивной

системой, ее функциями и процессами. Репродуктивная система - это «зеркало» (высокочувствительное) организма, в котором характер реакций на различные факторы неспецифичен [1,4,5].

Разработка профилактических мер по охране репродуктивного здоровья и наследственности в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с нарастанием негативного воздействия комплекса социальных, экологических и профессиональных факторов. Недавние исследования показали, что доля влияния состояния репродуктивного здоровья мужчин на воспроизводство здорового потомства составляет более 40%. В то же время частота репродуктивных дисфункций у мужчин достигает 46% [9]. На репродуктивную функцию мужчин влияют социально-

гигиенические факторы, ведущими из которых являются место работы, профессиональный вред и стаж работы на производстве, тяжесть труда, низкий доход на душу населения, образование и семейное положение. Среди медико-биологических факторов основными являются врожденные пороки репродуктивной системы, перенесенные заболевания и их осложнения. Значительная роль принадлежит образу жизни и факторам окружающей среды, доля влияния которых, по оценкам ВОЗ, может достигать 50 и 18-20% соответственно [7].

В эпоху научно-технического развития из всех загрязняющих факторов окружающей среды особо опасным считается радиоактивное излучение (загрязнение), источниками которого являются не только природные факторы, но и, в большей степени, антропогенная деятельность [4]. Комплексное лечение не только способствует выживанию и выздоровлению пациентов с проявлением острой лучевой болезни, но Величина дозы, получаемой организмом от внутреннего излучения, определяется путями и ритмом поступления отдельных радионуклидов в организм, их химическими и физическими свойствами, макро- и микрораспределением, способами и скоростью выведения из различных органов и тканей. Радиоактивные нуклиды могут попадать в организм при вдыхании, через пищеварительный тракт, поврежденную (ожог, рану) и неповрежденную кожу. и позволяет минимизировать отдаленные

последствия инкорпорации радиоактивных веществ.

Ингаляционный путь часто является основным. Это связано с тем, что при выбросе основная масса продуктов ядерного взрыва (ЯНВ) имеет пылевидный вид. Кроме того, чрезвычайно высокие резорбирующие свойства легких играют фатальную роль (поверхность альвеол примерно в 50 раз больше поверхности кожи). Часть радионуклидов удаляется механически с выдыхаемым воздухом, часть откладывается в легких. Меньшая часть депонированных радионуклидов переносится в желудочно-кишечный тракт за счет движения мерцательного эпителия. Другие частицы могут всасываться в кровь. Когда нерастворимые соединения попадают в легкие, их масса переходит в легочные лимфатические узлы и надолго там задерживается.

При попадании через пищеварительный тракт (с водой, пищей, с глотанием мокроты) большая часть растворимых соединений нуклидов резорбируется в тонком кишечнике, меньшая часть - в желудке. Нерастворимые соединения незначительно всасываются и через 40 часов выводятся из желудочно-кишечного тракта. Через неповрежденную кожу абсорбируется до 1% радионуклидов на коже. Этот процесс активизируется, если кожа смочена потом или горячей водой.

Через поврежденную кожу (раны, ожоги, ссадины, микротравмы) абсорбция радионуклидов резко увеличивается. Растворимые радиоактивные вещества разносятся по

организму кровью и лимфой. При этом значительное количество радионуклидов откладывается в органах, богатых ретикулоэндотелиальной тканью (печень, селезенка, лимфатические узлы, костный мозг). Кроме того, в зависимости от типа радионуклидов последние выборочно депонируются в различных органах (головном и спинном мозге, костной ткани, почках, эндокринных органах и т. Д.). Радиоактивные вещества могут выводиться из организма с выдыхаемым воздухом, потом, мочой, калом. Ряд онкологических заболеваний может протекать с поражением позвоночника как первичным, так и вторичным.

Это, в свою очередь, вызывает клиническую картину, аналогичную симптомам дорсопатий, но требующую совершенно иной тактики лечения. Скрытое течение онкологических заболеваний, отсутствие надлежащего медицинского обследования населения, недообследование, на первый взгляд, «легких» пациентов может привести к серьезным диагностическим ошибкам и, как следствие, к неправильному лечению со всеми вытекающими непоправимыми последствиями для здоровья пациента. Таких пациентов в любое время может осмотреть специалист, ведущий вертебро-неврологические пациенты (хиропрактики, рефлексотерапевты, остеопаты и т. Д.). Об этом всегда должны помнить как новички, так и опытные врачи. Это то, на чем акцентируют

внимание авторы данной статьи. Представлены особенности клинической картины и болевого синдрома наиболее часто встречающихся опухолей и его отличительные особенности при дорсопатиях. Эта информация, а также рассмотренные в работе клинические случаи позволят специалисту заподозрить возможный онкологический фон болевого синдрома пациента и порекомендовать дополнительное обследование, чтобы избежать серьезных врачебных ошибок.

Воздействие ионизирующего излучения значительно нарушает баланс обмена веществ, который поддерживает целостность структур и гомеостаз в клетках различных тканей организма. Из всех органов мужской репродуктивной системы яички и придатки яичка являются так называемыми универсальными экспериментальными органами, где влияние факторов в той или иной степени может быть изучено быстро и четко для предварительных отчетов, а также для долгосрочных исследований. полученные результаты.

Более того, согласно современным представлениям, придаток яичка представляет собой добавочную гонаду, в которой происходит окончательное созревание и накопление зрелых сперматозоидов [6]. Причем развитие радиационно-биохимических эффектов более выражено в радиочувствительных тканях организма, к которым относится ткань сперматогенного эпителия.

Литература:

1. Попелянский ЯЮ. Вертеброгенные заболевания нервной системы. Казань: Изд-во Казанск. Ин-та. Т.3.; 1981 г.
2. Попелянский А.Я. Клиническая пропедевтика мануальной медицины. Москва: Медпресс-информ; 2002 г.
3. Роберт Хегглин Дифференциальная диагностика внутренних болезней: Пер. с нем. Издат. "Инженер"; 1993 г.
4. Ситель А.Б. Мануальная терапия. Руководство для врачей. Москва: Издатцентр; 1998 г.
5. Трэвел Д., Саймонс Д. Миофасциальные боли и дисфункции: Руководство по триггерным точкам. В 2 томах: Пер. с англ. 2-е изд., Переработанное и дополненное. Москва: Медицина; 2005 г.
6. Исмоилов Ибоджон Имомжонович. Иммуногенез трансплантации почки, поддержание жизненно важных функций пересаженной почки. / *Летопись РКБ*, ISSN: 1583-6258, т. 25, выпуск 3, 2021 г., стр. 6794 - 6798
7. Кузнецов В.И., Баронов В.А., Титов А.И., Фиалковский В.В., Смирнов К.К., Довженко К.К., Дивненко П.Г., Горюшин Г.С., Щербаков Н.И., Жук Е.Г., Бутомо Н.В., Преображенский П.В., Тихонов К. *Военно-медицинский журнал*, 2007, №2, 40.
8. Куршаков Н.А., Глазунов И.С. Клиника и лечение лучевой болезни. В книге. «Радиационная медицина» под ред. А. В. Лебединский. Медгиз, 2005. Кузнецов В.И., Баронов.
9. Namozov Farrux Jumaevich. Endoscopic interventions and ozone therapy in the complex treatment of patients with mechanical jaundice and cholangitis with choledocholithiasis. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions- RJAI*, 2021й. 22-27 бет
10. Namozov Farrux Jumaevich. Comparative characteristics of testicular appendages in normal conditions and when exposed to a biostimulator against the background of radiation sickness. *International journal for innovative engineering and management research*, 2021 й. 28-30 бет.
10. Mukhidova Gulmira Khasanovna Comparative Characteristics of morphometric parameters of physical development and anthropo extremities of healthy and computer. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions- RJAI*, Volume 2, Issue 9 Sep., 2021 14- 17pg
2. 12. Turdiyev M.R., Teshayev Sh.J. Morphometric assessment of functional immunomorphology of white rat spleen in the age aspect // *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. – 2019. –9(12) – P.523-526.
3. 13. Turdiev M.R., Teshayev Sh.J. Comparative characteristics of the spleen of white rats in normal and chronic radiation sickness // *EPRA international journal of Research and Devolepment (Online)*. 2020. Volume: 5 Issue: 8. P.212-216
4. 14. Turdiev M.R., Teshayev Sh.J. Features of the morphological structure of the spleen of white rats in normal and chronic radiation sickness in postnatal ontogenesis // *International scientific and practical conference, Paris, 29.09.2020-30.09.2020*, P.91-93.
5. 15. Olimova Aziza Zokirovna Age and metastatic characteristics of mammary cancer *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions- RJAI*// 2021 , 18-21.